

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11561231>

УДК 711.4-16

СОВРЕМЕННЫЕ ЦИФРОВЫЕ МОДЕЛИ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО КАК ИСКУССТВО

М.В. Кузнецова,

канд.арх., доц. кафедры градостроительства,
Московский архитектурный институт (гос. академия) МАРХИ,
г. Москва

Аннотация: В статье речь идет о современных цифровых технологиях, применительно к процессу градостроительного проектирования. Приведена информация о методах цифрового моделирования. Рассмотрена идея планировочного решения городского плана с использованием концепции «Умный город». Описана действующая в Москве платформа «Цифровой двойник города». В настоящее время представляется важным обратить внимание на вопросы создания архитектурно-планировочной композиции, и о градостроительстве как искусстве.

Ключевые слова: цифровая модель города, концепция "Умный город", архитектурно-планировочная композиция, градостроительное искусство

MODERN DIGITAL MODELS AND URBAN PLANNING AS AN ART

M.V. Kuznetsova,

Ph.D., docent,
Moscow architectural Institute MARKHI,
Moscow

Annotation: The article focuses of the modern technologies applied to the process of urban planning design. Information about digital modeling technologies is provided. The idea of a planning solution for an urban plan using the concept of a "Smart City" is considered. The "Digital

Twin of the City" platform operating in Moscow is described. Currently, it seems important to pay attention to the issues of creating an architectural and planning composition, and urban planning as an art.

Keywords: digital model of the city, the concept of "Smart city", architectural and planning composition, urban planning art

Очевидно, что новые достижения науки и технологии меняют города и требования к их устойчивому развитию. Эти процессы необходимо изучать и искать пути достижения соответствия пространственной организации и оснащённости городской среды социальному запросу населения.

В мае 2022 года был разработан профессиональный стандарт (ПС – система квалификаций) «Архитектор – градостроитель», в котором специалист – представлен как междисциплинарная, более широкая профессия, которую труднее заменить, и в большей степени сориентированной на искусство. В этом смысле, действующий сегодня профессиональный стандарт «Градостроитель» менее направлен на индивидуальное авторство и творческую работу.

Композиционные соотношения, ритмы и ряды, пропорциональный строй – могут быть заложены в цифровые программы и осуществлять необходимые операции по многоаспектному поиску альтернатив, послужить незаменимым инструментом при создании креативных инновационных подходов и решений, отвечающих социально-экономическим потребностям общества.

В вариантном проектировании, на стадии предпроектного градостроительного анализа, «при создании симуляционных моделей сложных систем, которые позволят оценить возможный эффект от принятия тех или иных решений, при автоматизации рутинных действий, требующих значительных временных затрат» [1, с. 45], особенно при подготовке рабочей документации – искусственный интеллект (ИИ) в состоянии заменить градостроителя-специалиста. Но в определённых условиях, учитывая стремление к дегуманизации, которая свойственна технологической революции, человек должен оставлять за собой то, что связано с этикой, социологией и искусством.

Сегодня основным источником получения информации для архитектора является ИСОГД – информационная система обеспечения градостроительной деятельности [2-4]. Это открытая система, которая позволяет получать данные, в условиях предпроектного анализа, о рельефе участка проектирования, существующей застройки, наличию инженерных коммуникаций и проч.

Технологии трехмерного моделирования, в различных приложениях (в том числе, Qgis,) направлены на эффективность в управлении процессами городского развития.

В цифровых моделях городов, которые основаны на применении искусственного интеллекта, и на идеях формирования Умного города представляется важным и интересным дифференцировать зону властвования машинных алгоритмов и зону, свободную от управления. Необходимо создавать «социальный организм, в котором присутствуют единицы комплексной среды, селитебные единицы с общественными пространствами. Характер пешеходных территорий позволяет избежать регулирования, это зоны, где человек общается, где присутствуют и вступают в действие другие алгоритмы, свободные от механической высокотехнологичной зоны. В итоге архитектурно – планировочная композиция города получает контрастное сочетание автоматизированности и того, что считается уникальным, выпадая из модульной статистики» [5].

На рисунке 1. показан фрагмент строящегося Умного города Нью-Сонгдо в Южной Корее, с центральным иррегулярным ландшафтным парком, созданным для отдыха и общения жителей.

Рисунок 1 – Живописная природная среда умного города Нью-Сонгдо в Южной Корее

В Умном городе основное внимание уделяется его цифровому двойнику – то есть фотограмметрической модели города. Именно здесь сосредоточена наиболее полная информация, структурированная в соответствии со слоями. Платформа цифровой двойник (Digital Twin) «построена на базе искусственного интеллекта, математических моделей, технологий построения и использования трехмерных городских панорам – массивов данных, совмещающих фотографическую информацию и полученную с помощью лазерного сканирования трехмерную модель с возможностью добавления различных слоев и интеграции с существующими системами» (рис. 2) [6].

«Цифровой двойник» – информационное наполнение модели

Рисунок 2 – Цифровой двойник. Информационное наполнение модели

Подобная модель есть у Москвы, она экспонируется на ВДНХ в павильоне «Умный город». Начиная с 2013 года, ведётся сбор данных по городу, при этом сканируется территория площадью около 13 тысяч км. Цифровая модель столицы включает в себя более 5 тысяч векторных слоев. Если представить себе указанный объём работы в виде бумажных карт и калек, собранных в «доцифровую эпоху», то при совмещении этой информации получился бы картографический «бутерброд» невероятных размеров!

Базисные компьютерные программы оптимизируют определенные процессы, дают возможность регулировать пространственные соотношения, задавать возможные векторы дальнейшего роста городской ткани. Пропорциональные ряды, ритмические и метрические закономерности, золотые сечения, геометрические пропорции – всё это комплексные структуры и цифровые значения. А градостроительство – это всегда авторское, личностное, синтезируемое искусство.

Планировочная композиция города – подразумевает индивидуальность его архитектурно-пространственного решения. Линии, узлы, пятна в совокупности образуют чертеж городского плана. Как всякое художественно-графическое произведение чертеж генплана обладает эстетическими качествами, поскольку в нем заложены определенные композиционные начала, то есть в пределах картинной плоскости присутствует соотношение главного и

второстепенного, признаки цельности или раздробленности, статичности или динамичности.

Таким образом, цифровые модели – это модели, лишь отражающие и фиксирующие происходящие в окружающей (исследуемой) среде процессы, в них нет материи. А искусство – это форма живого. И город – это живой организм, который постоянно растёт и развивается, адаптируется к тем или иным процессам жизнедеятельности.

Список литературы

[1] Бардин А.Л. Искусственный интеллект в управлении городом: барьеры и перспективы внедрения [Текст] / А.Л. Бардин, В.В. Стомин // История и современность. – 2021. № 2. 44-63 с.

[2] Василенко И.А. «Умный город» XXI века: возможности и риски смарт-технологий в городском ребрендинге/ под ред. Проф. И.А. Василенко. – М.: Международные отношения, 2018. 256 с.: ил.

[3] Информационные ресурсы России – Об ИСОГД [Электронный ресурс] – URL: http://www.aselibrary.ru/digital_resources/journal/irr/2006/number_4/number_4_4/number_4_4469/ (дата обращения: 06.04.2024)

[4] Кузнецова М.В. Композиция как фактор пространственной организации систем управления. / М.В. Кузнецова [Текст] // Наука, образование и экспериментальное проектирование. – Москва: МАРХИ, 2023. 247 с.

[5] Кузнецова М.В. Композиционное воплощение концепции «умный город» [Текст] / М.В. Кузнецова // «НИЦ Вестник науки» Фундаментальные и прикладные аспекты развития современной науки. – Уфа 2023. № Е-271. 290-296 с.

[6] Цифровой двойник города // digitalr.ru : [сайт]. [Электронный ресурс] – URL: <https://digitalr.ru/wp-content/uploads/2021/07/prezentacziya-skolkovo.pdf?ysclid=lux4ggniuo372807491> (дата обращения: 13.04.2024).

Bibliography (Transliterated)

- [1] Bardin A.L. Artificial intelligence in city management: barriers and prospects for implementation [Text] / A.L. Bardin, V.V. Stomin // History and modernity. – 2021. No. 2. 44-63 p.
- [2] Vasilenko I.A. “Smart city” of the 21st century: opportunities and risks of smart technologies in urban rebranding / ed. Prof. I.A. Vasilenko. – M.: International Relations, 2018. 256 p.: ill.
- [3] Information resources of Russia – About ISOGD [Electronic resource] – URL: http://www.aselibrary.ru/digital_resources/journal/irr/2006/number_4/number_4_4/number_4_4469/ (access date: 04/06/2024)
- [4] Kuznetsova M.V. Composition as a factor in the spatial organization of control systems. / M.V. Kuznetsova [Text] // Science, education and experimental design. – Moscow: MARKHI, 2023. 247 p.
- [5] Kuznetsova M.V. Compositional embodiment of the “smart city” concept [Text] / M.V. Kuznetsova // “National Research Center Bulletin of Science” Fundamental and applied aspects of the development of modern science. – Ufa 2023. No. E-271. 290-296 p.
- [6] Digital twin of the city // digitalr.ru: [website]. [Electronic resource] – URL: <https://digitalr.ru/wp-content/uploads/2021/07/prezentacziya-skolkovo.pdf?ysclid=lux4ggniu0372807491> (access date: 04/13/2024).

© М.В. Кузнецова, 2024

Поступила в редакцию 5.04.2024
Принята к публикации 12.04.2024

Для цитирования:

Кузнецова М.В. Современные цифровые модели и градостроительство как искусство // Инновационные научные исследования. 2024. № 4-1(41). С. 27-33. URL: <https://ip-journal.ru/>